

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АППАРАТНЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ПОСТАКНЕ

Алиев А.Ш.

Рахматуллаева М.Б.

Кафедра Дерматовенерологии и Косметологии №1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20571127>

Актуальность. Постакне представляет собой сложный симптомокомплекс структурных изменений кожи, формирующийся в результате длительного течения воспалительных элементов угревой болезни. Клинические проявления включают атрофические и гипертрофические рубцовые деформации, стойкую застойную эритему, участки поствоспалительной гиперпигментации и общее нарушение микрорельефа дермы. Данные дефекты локализуются преимущественно на эстетически значимых зонах, приводя к выраженному снижению качества жизни пациентов и тяжелой социальной дезадаптации. В последние годы отмечается экспоненциальный рост интереса к высокотехнологичным аппаратным методам, что обуславливает высокую актуальность систематизации и оценки эффективности сочетанных терапевтических подходов.

Ключевые слова: постакне, фракционный лазер, микротоковая терапия, радиочастотный лифтинг, неоколлагенез.

Цель исследования: оценить клиническую эффективность фракционного лазера, микротоковой терапии и радиочастотного лифтинга в коррекции постакне у пациентов с различными типами кожных изменений. Фракционные лазерные технологии занимают фундаментальное место в регенеративной медицине за счет способности формировать микротермальные зоны повреждения, которые индуцируют строго контролируемый асептический воспалительный ответ. Данный процесс стимулирует каскад цитокинов, активирует фибробласты и запускает интенсивный неоколлагенез и ремоделирование дермального матрикса. Клинически это выражается в выравнивании дна атрофических рубцов, сглаживании их краев и улучшении общей текстуры кожных покровов.

Материалы и методы. В исследование были включены 32 пациента в возрасте от 18 до 35 лет с клиническими проявлениями постакне различной степени выраженности. Всем пациентам проводилась комплексная терапия, включавшая фракционное лазерное воздействие, микротоковую терапию и RF-лифтинг. Оценка эффективности лечения

осуществлялась на основании клинического осмотра, фотофиксации и субъективной оценки удовлетворенности пациентов до и после курса процедур. Анализировались выраженность атрофических рубцов, интенсивность поствоспалительной эритемы, гиперпигментации и общее состояние кожного рельефа.

Результаты исследования. После завершения курса комбинированной аппаратной терапии у большинства пациентов отмечалось клинически значимое улучшение состояния кожи. Наблюдалось уменьшение глубины и выраженности атрофических рубцов, снижение интенсивности застойной эритемы и поствоспалительной гиперпигментации, а также улучшение текстуры и эластичности кожи. Наиболее выраженный эффект регистрировался у пациентов с умеренно выраженными атрофическими изменениями. По данным субъективной оценки, высокий уровень удовлетворенности результатами лечения отмечен у 84,3% пациентов. Побочные эффекты носили транзиторный характер и проявлялись кратковременной эритемой и незначительным отеком в раннем постпроцедурном периоде.

Заключение. Комплексное применение фракционного лазера, микротоковой терапии и RF-лифтинга демонстрирует высокую клиническую эффективность в коррекции постакне и может рассматриваться как перспективный метод комбинированной аппаратной терапии пациентов с рубцовыми и дисхромическими изменениями кожи.

Литература:

1. Manstein D. et al. Fractional photothermolysis: a new concept for cutaneous remodeling. *Lasers Surg Med.* 2004;34(5):426–438.
2. Goldberg D.J. Laser skin resurfacing and rejuvenation. *Dermatol Clin.* 2017;35(2):123–130.
3. Polnikorn N. Plastic and reconstructive laser surgery. *J Cosmet Laser Ther.* 2014;16(4):154–162.
4. Zelickson B. et al. Histological and ultrastructural evaluation of the effects of a radiofrequency device on human skin. *Dermatol Surg.* 2004;30(2):204–210.